

**TIKANLI KOVUL (*CAPPARIS SPINOSA L.*) DORIVOR O'SIMLIGI
ZARARKUNANDALARI TUR TARKIBINI ANIQLASH HAMDA UYG'UNLASHGAN
KURASH TIZIMINI ISHLAB CHIQISHNING DOLZARBLIGI.**

¹Abdullayeva Xuriyatxon Zafarbekovna, ²Parpiyeva Mahmudaxon Qurbonaliyevna

¹Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti dotsenti, PhD

²Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002606>

Annotatsiya. O'zbekistonda yetishtirilayotgan tikanli kovul o'simligida uchrovchi zararkunandalarni tur tarkibini o'rganish bo'yicha respublikamizda ilmiy izlanishlar olib borilmagan. Shu sababli ushbu o'simlikda uchrovchi zararkunandalarni tur tarkibini aniqlash hamda kerakli kurash choralarini va me'yoyrlarini ishlab chiqish orqali ular zararini kamaytirish nafaqat qishloq xo'jaligi sohasida balkim farmasevtika va o'rmon xo'jaligida ham dolzarb hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Andijon viloyati, tikanli kovul, o'rmon fondi, zararkunandalar, aniqlash, zararini kamaytirish.

Andijon viloyati o'rmon fondi yerlarining ekologik xolatini yaxshilash, ularni qayta tiklash, tog' oldi va adir yerlaridan unumli foydalanish jumladan xondon pista, bodom ko'chatlari xamda dorivor o'simliklarni yetishtirishni ko'paytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Xozirgi kunda axoli tomonidan yig'ishtirib olinayotgan kovar o'simligi gul g'unchalarini 1 kilogrami 9000 so'mdan sotib olinmoqda. Turkiya davlati O'zbekistonda yetishtirilayotgan kovar mahsulotlarini xar bir kilogramini marinadlangan xolda 2 AQSh dollardan sotib olmoqda. Turkiya davlati O'zbekistondan sotib olingan kovar mahsulotlarini xar bir kilogramini 8 yevrodan Yevropa davlatlari Ispaniya, Italiya, Fransiya, Germaniya kabi davlatlarga eksport qilmoqda. Bundan ko'rinib turibdiki yetishtiradigan kovar mahsulotlariga extiyoj juda yuqori.

Tikanli qovul bargi, mevasi va tomir po'sti tibbiyotda qo'llaniladi. Turli shishlarni davolash, nafas qisishi, taloq qotishi, qurtlarni haydash, poliartrit, bo'qoq kabi kasalliklarni davolashda ishlatiladi. Kam xarajat va oz mehnat talab qiladigan bu o'simlikdan yiliga to'rt marta hosil olish imkoni mavjud. Xalq orasida kavar deb ham ataladigan ushbu o'simlik shifobaxsh xususiyatga ega o'simlikdir.

O'zbekistonda yetishtirilayotgan tikanli kovul O'simligida uchrovchi zararkunandalarni tur tarkibini o'rganish bo'yicha respublikamizda ilmiy izlanishlar olib borilmagan. Shu sababli ushbu o'simlikda uchrovchi zararkunandalarni tur tarkibini aniqlash hamda kerakli kurash choralarini va me'yoyrlarini ishlab chiqish orqali ular zararini kamaytirish nafaqat qishloq xo'jaligi sohasida balkim farmasevtika va o'rmon xo'jaligida ham dolzarb hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 3 Sentyabrdagi № 991-F sonli farmoyishida Kovar dorivor o'simligini plantatsiyalarini tashkil etish ularni yetishtirish xamda qayta ishlashini yo'lga qo'yish va eksport qilish masalasi qo'yildi. 2020 yil 10 apreldagi Yovvoyi holda o'suvchi dorivor o'simliklarni muhofaza qilish, madaniy holda yetishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-4670-son qarorida belgilangan vazifalardan kelib chiqib hamda mazkur faoliyatga tegishli me'yoriy-huquqiy hujjatlardagi vazifalarni amalga oshirishda ushu ilmiy izlanishlar natijalari muayyan darajada xizmat qiladi.

Tikanli kovul o'simligining dorivorlik va oziq ovqatlilik xususiyatlari, o'sib rivojlanishi hamda turlari va navlarini o'rganish bo'yicha keng ko'lamli tadqiqotlar Ispaniya, E'ron, Saudiya Arabistoni, Kiprda, Xitoy, Xindiston, Marokash, O'zbekiston, Turkiya davlatlarida va boshqa mamlakatlarda Tlili N., Elfalleh W., Saadaouni E., Aghil N., Rashidi I., Mombeini A., Chedraoui S., Alain Abi-Rizk, Beyrouthy M., H.Y.Jiang, X.Li, D.K.Ferguson, Y.F.Wang, Rivera D., Inocencio C., Obon C., Rai S., Sher H. *Merganov A., Abdullaev Z.I., Abdullaeva X.Z., Bo'stonov Z.T., Xomidov J.J., Eshonqulova N.T* kabi olimlar tomonidan olib borilgan.

Yuqoridagi olimlar tomonidan Tikanli kovul o'simligining madaniy va yovvoyi turlarini o'rganish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilib, Uni mevasi tarkibida rutin, kvarsetin, qandlar, tiaglikozidlar, glyukozidlar, yod moddasi bo'lishi bilan xarakterlidir. Ushbu kimyoviy xususiyatiga ko'ra xalq tabobatida astma, me'da-ichak, gepatit, sil, vabosil, gijja, buqoq, zaxm kasalliklarini va tanadagi oq dog'larni davolashda foydalanib kelingan.

Respublikamizda bugungi kunda tikanli kovul o'simligini plantatsiyasini tashkil etish bo'yicha hamda yangi yaratilgan O'zbekiston 20 navi gulg'unchasi va mevalarini qayta ishlash va qadoqlash bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Shu munosabat bilan ilmiy tadqiqotga ko'ra tikanli kovul o'simligini mavjud plantatsiyalarida uchrab kelayotgan zararli organizmlarini tur tarkibini aniqlash, zarar keltirish darajalsini o'rganish hamda kerakli kurash usullari va meyorlarini ishlab chiqish orqali sifatli mahsulot yetishtirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Ushbu masalalarni hal etish esa bugungi kunda respublika bo'yicha barpo etilayotgan kovar plantatsiyalarini kengaytirish, sifatli hosil olish hamda hosildorligini oshirish imkonini beruvchi qator muammoli masalalarning yechimiga qaratilgan.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, "Tikanli kovul (*Capparis spinosa* L.) dorivor o'simligida zarararkunanda hasharotlar tur tarkibini aniqlash, zarar keltirish darajalsini o'rganish hamda uyg'unlashgan kurash tizimini ishlab chiqish va amaliyotga joriy qilish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borishni maqsad qilib olindi.

Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun tikanli kovul (*Capparis spinosa* L...) dorivor o'simligi tabiiy o'sadigan maydonlarni aniqlash hamda vegetatsiya muddatlarini o'rganish, vegetatsiya davrida zararlaydigan zararkunanda hasharotlar tur tarkibini aniqlash, zararkunandalarni dominant turlarini aniqlash; aniqlangan zararkunandalar qarshi mikrobiologik preparatlarni sinovdan o'tkazish, simligida zararkunandalariga qarshi entomofaglarni turli me'yorlarda qo'llash, aniqlangan zararkunanda hasharotlarga qarshi uyg'unlashgan kurash chora-tadbirlarini ishlab chiqishni o'z oldimizga maqsad qilib oldik.

Xozirgi kunda Andijon viloyati Andijon tumani Haqiqat massividagi mavjud plantatsiyasida Tikanli kovul (*Capparis spinosa* L.) dorivor o'simligini tabiiy xolda va madaniy usulda (O'zbekiston 20 navi) o'sayotgan maydonlari hamda Andijon davlat o'rmon xo'jaligiga qarashli Bobur o'rmon uchastkasidagi onalik ko'chatxonasida o'sib rivojlanayotgan kovul o'simligida kuzatuv ishlari olib borilmoqda. Kovul yetishtirilayotgan maydonlarda uchrab zarar keltiruvchi zararkunandalarni tur tarkibini aniqlab, ularga qarshi uyg'unlashgan kurash choralarini ishlab chiqish ilmiy tadqiqot ishimizning asosiy vazifasi hisoblanadi.

Ushu ilmiy tadqiqot ishi tikanli kovul o'simligida zaarkunanda hasharotlarning tur tarkibini aniqlab, uyg'unlashgan himoya qilish usullaridan foydalangan xolda kovar o'simligini yetishtiruvchi fermer xo'jaliklari uchun yuqori sifatli mahsulot olishni ta'minlovchi eng maqbul kurash tizimini ishlab chiqilishi va amaliyotga keng joriy etilishi bilan ahamiyatlidir.

Ilmiy izlanishlarimiz bo'yicha kuzatuv natijalari bo'yicha ma'lumotlarni keyingi

ishlarimizda yoritib boramiz.

REFERENCES

1. X.Z.Abdullayeva, Z.T.Bo'stonov, M.G.Xayitaliyeva. TIKANLI KOVUL (CAPPARIS SPINOSA L.) O'SIMLIGINI PLANTATSIYASINI TASHKIL ETISH / SCIENCE AND INNOVATION 2022, 1, 705-709
2. Merganov A., Abdullayev Z., Abdullayeva X. TIKANLI KOVUL O'SIMLIK TURLARI BIOFIZIOLOGIK KO'RSATKICHLARINI QIYO SIY TAHLILI / AGRO ILM №3, 2023, 21-22-b
3. Abdullayeva X.Z. O'SIMLIK LARNING HIMOYA VOSITALARIGA BO'LGAN TALABINI REJALASHTIRISH ME'YORLARI / Xorazm ma'mun akademiyasi axborotnomasi 2022 №5, 158-160
4. Yakhyaev X.K., Museva G.M., Abdullayeva X.Z. MODELING THE FORMATION OF THE COTTON CROP AND FORECASTING THE DEVELOPMENT OF THE MAIN PESTS / NeuroQuantology| December 2022 | Volume 20 | Issue 20 | Page 2222-2229 |
5. Яхьяев Х.К., Абдуллаева Х.З. Экологический мониторинг основа защита растений / LAP Lambert Academic Publishing. Latvia, Riga 2019 С. 69.
6. Абдуллаева Х.З., Бустонов З.Т., Хомидов Ж.Ж. СОЗДАНИЕ ПЛАНТАЦИИ РАСТЕНИЯ КАПЕРС КОЛЮЧИЙ (CAPPARIS SPINOSA L.) Экономика и социум, 2022, 88-91